

D1.3 Protein Engineering Proceeding

Project name: Advanced Protein Biotechnology Consortium:
A Model for Supporting Economic Growth and Mitigating Brain Drain
in Eastern Slovakia (APBC)

Project code: 09I02-03-V01-00021

D1.3 Protein Engineering Proceeding

Project name: Advanced Protein Biotechnology Consortium:
A Model for Supporting Economic Growth and Mitigating Brain Drain in Eastern Slovakia
(APBC)

Project code: 09I02-03-V01-00021

Deliverable number:	1.3
Number of work package:	WP1
Title of the work package:	Education and Skill Development
Task No. and title:	1.3 Summer school on Protein Engineering
Type:	Proceeding
Dissemination level:	V
Author(s):	Mgr. Mária Tomková, PhD.
Entity responsible for deliverable:	UPJŠ
Date of publication:	October 3 rd , 2025

Task leader: Mgr. Mária Tomková, PhD.

WP leader(s): doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.; prof. RNDr. Zbyněk Prokop, PhD.

Project coordinator: Prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.

Disclaimer: The sole responsibility for any error or omissions lies with the authors. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

EXECUTIVE SUMMARY

The Summer School on Protein Engineering 2025 was held from September 1st to September 5th, 2025, at the Center for Interdisciplinary Biosciences (CIB), Technology and Innovation Park of Pavol Jozef Šafárik University in Košice (TIP-UPJŠ). The event was designed for undergraduate students in their 2nd and 3rd year of study and welcomed 11 selected participants from Pavol Jozef Šafárik University in Košice and Palacký University in Olomouc.

The program combined specialized lectures with hands-on laboratory sessions focused on recombinant DNA manipulation, protein expression in *Escherichia coli*, and protein purification techniques. Participants had the opportunity to explore modern approaches in molecular biology and biotechnology while performing the complete experimental workflow — from DNA manipulation to obtaining purified proteins.

As part of the program, three expert lectures were delivered by Michal Nemergut, Ľuboš Ambro, and Erik Sedlák, who introduced students to various aspects of protein engineering, molecular biology, and protein expression. To support the laboratory work, students were provided with detailed experimental protocols, which guided them through each step of the practical exercises. Participants were divided into two working groups, each responsible for conducting specific experimental tasks. At the end of the week, both groups presented their results, summarizing what they had done and what they had learned during the school. All presentations and laboratory protocols are included in these proceedings.

Throughout the course, students were actively engaged in discussions, asked questions, and contributed their own ideas, enriching both the educational experience and collaborative atmosphere. As the Summer School was conducted in Slovak, all original teaching and laboratory materials were provided in the Slovak language. The event and its highlights were subsequently featured on the official CIB website (<https://www.tip-cib.sk>) and shared through the CIB Instagram page (@cibkesk), helping to promote the initiative to a wider scientific community.

Figure 1. Photos from the Protein engineering summer school

TABLE OF CONTENT

EXECUTIVE SUMMARY	3
TABLE OF CONTENT	5
1. Experimental protocols	6
1.1 Chemical transformation of bacteria	9
1.2 Plasmid DNA restriction digestion	9
1.3 Agarose gel electrophoresis.....	10
1.4 Plasmid DNA isolation	11
1.5 Protein expression and purification of luciferase	13
2. Presentations from the school of protein engineering	15
2.1 Study of proteins at the Center for Interdisciplinary Biosciences TIP-UPJŠ	15
2.2 Heterologous protein expression and purification	25
2.3 Molecular cloning.....	35
2.4 Students' presentations	43
Presentation of 1 st group	43
Presentation of 2 nd group.....	52

1. Experimental protocols

In the following section, a concise English summary of the key experimental methodologies used during the program is provided, highlighting the purpose of each method and the skills students acquired. This is followed by the original detailed protocols as given to the students:

1.1 Chemical transformation of bacteria

Students performed plasmid introduction into *E. coli* by chemical transformation using heat shock. This taught them how to make bacteria uptake DNA for protein expression.

1.2 Plasmid DNA restriction digestion

DNA was cut with specific restriction enzymes to enable cloning or verification. Students learned how to use enzymes to manipulate plasmids at defined sites.

1.3 Agarose gel electrophoresis

DNA fragments were separated by size in an agarose gel with ethidium bromide staining. This showed students how to analyze DNA quality and fragment sizes.

1.4 Plasmid DNA isolation

Students extracted plasmid DNA from bacterial cultures using alkaline lysis and spin columns, learning key purification steps for downstream experiments.

1.5 Protein expression and purification of luciferase

Bacterial cultures were induced to produce luciferase, followed by cell lysis and purification using Ni-NTA affinity chromatography and gel filtration. Students grasped recombinant protein production and purification techniques.

1.6 SDS-PAGE and size exclusion chromatography

Protein samples were analyzed for purity and size by SDS-PAGE and optionally by gel filtration, teaching protein characterization methods.

Protokoly

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

CIB TIP UPJŠ

Košice, Jesenná 5

LETNÁ ŠKOLA PROTEÍNOVÉHO INŽINIERSTVA

1.- 5. SEPTEMBER 2025

PLÁN [OBNOVY]

ÚRAD PODPRESEDU VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE PLÁN OBNOVY
A ZNALOSTNÚ EKONOMIKU

Harmonogram

Začiatok programu je stanovený v čase medzi **8:30 – 9:00**.

Obed je naplánovaný na **12:00**.

Krátke prestávky na oddych a občerstvenie sú o **10:00** a **15:00**.

Ukončenie denného programu sa predpokladá medzi **16:00 – 17:00**.

Presný časový harmonogram je vždy upresnený deň vopred.

1. deň (pondelok)

- *doobeda*: otvorenie, **prednáška** (Prof. Sedlák), organizačné pokyny (Dr. Tomková)
- *poobede*: **prednáška** (Dr. Ambro), chemická transformácia baktérií

2. deň (utorok)

- *doobeda*: enzymatické štiepenie plazmidovej DNA a príprava gélu na elektroforézu
- *poobede*: elektroforéza plazmidovej DNA na agarózovom géli, príprava nočnej kultúry

3. deň (streda)

- *doobeda*: kultivácia buniek a izolácia plazmidu
- *poobede*: **prednáška** (Dr. Nemergut) a pokračovanie v kultivácii buniek

4. deň (štvrtok)

- *doobeda*: spracovanie bakteriálnych buniek a následná izolácia proteínu (luciferázy)
- *poobede*: SDS-PAGE a SEC (ak sa nebude stíhať, tak SEC piatok ráno)

5. deň (piatok)

- *doobeda*: analýza SDS-PAGE, zmeranie koncentrácie proteínu, aktivita luciferázy
- *poobede*: vyhodnotenie

Lektori

Prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.

Mgr. Ľuboš Ambro, PhD.

RNDr. Michal Nemergut, PhD.

Mgr. Mária Tomková, PhD.

Laboratória

Práca je organizovaná/realizovaná v laboratóriách č. **1, 4, 14 a 15** (Jesenná 5, suterén).

Metodiky

1.1 Chemical transformation of bacteria - Chemická transformácia baktérií

1. Rozmraz 50 μl kompetentných buniek *E. coli* (BL21 alebo DH5 α) na ľade (5–10 min) a následne k nim pridaj 1 μl plazmidu kódujúceho luciferázu s koncentráciou približne 100 ng/ μl . Jemne premiešaj a inkubuj na ľade 30 minút.
2. Prenes bunky do termobloku vyhriateho na 42 °C na presne 45 sekúnd a následne ich polož späť na ľad na 90 sekúnd.
3. Pridaj k bunkám 500 μl predhriateho (37 °C) 2 \times YT alebo SOC média a inkubuj 1 hodinu pri 37 °C za stáleho miešania (900 rpm).
4. Prenes 50 μl buniek na vopred pripravenú Petriho misku (1,5 % agar, 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ampicilín) a inkubuj cez noc pri 37 °C.

Obrázok 1. Schéma znázorňujúca proces transformácie baktérií chemickou metódou.

1.2 Plasmid DNA restriction digestion - Štiepenie plazmidovej DNA

1. Priprav reakčnú zmes zmiešaním jednotlivých komponentov uvedených v tabuľke nižšie a celú reakčnú zmes následne inkubuj 1 hodinu pri 37°C.

Reakčná zmes	Objem (μL)
Cut Smart Buffer (10X)	2 μl
Plazmidová DNA	10 μg
Enzým 1 (20U/ μg DNA)	1 μl
Enzým 2 (20U/ μg DNA)	1 μl
H ₂ O	6 μl
Celkový objem	20 μL

1.3 Agarose gel electrophoresis

Príprava agarózového gélu

1. Priprav 1× TAE pufror pridaním 20 ml 50× TAE pufru do 980 ml vody.
2. Odmeraj požadované množstvo agarózy na prípravu 1% gélu a pridaj ju do 1× TAE pufru vo varnej banke. Na štandardný gél použi 75 ml 1× TAE pufru. Opatrne premiešaj krúžením banky.
3. Zahrej roztok v mikrovlnke 2 minúty. Pomocou rukavíc vyber banku a premiešaj. Ak je agaróza stále nerozpustená, zohrej dlhšie. Nechaj roztok ochladnúť niekoľko minút.
4. Pridaj 5 µl etídiumbromidu priamo do formy a opatrne premiešaj hrebienkom.
 - **Poznámka:** Etídiumbromid je karcinogén, preto s ním pracuj opatrne. Používaj nitrilové rukavice. Špičky kontaminované etídiumbromidom odhadzuj do určeného biologického odpadu.
5. Vlož gélovú formu do kazety a nalej roztok do formy. Vlož hrebeň na vrchnú časť gélu a nechaj gél stuhnúť približne 1 hodinu. Vyhní sa tvorbe bublín v géli.
6. Banku po použití opláchni vodou a vysuš, aby v nej nezostali zvyšky stuhnutého gélu.

Elektroforéza DNA na agarózovom géli

1. Keď gél stuhne, opatrne odstráň hrebeň ťahaním kolmo nahor.
2. Uisti sa, že gél je správne orientovaný – záporná/čierna elektróda má byť pri jamkách, aby DNA migrovala smerom k kladnej/červenej elektróde.
3. Priprav vzorky zmiešaním 20 µl DNA s 5 µl farbičky.
4. Vzorky spolu s markerom nanies do jamiek. Vyhní sa vzduchovým bublinám.
5. Nasad' kryt na aparáturu a uisti sa, že červené a čierne káble sú pripojené k rovnako označeným elektródam na aparátúre.
6. Spusti elektroforézu pri 120V na 45 minút.
7. Skontroluj výsledok elektroforézy pod UV svetlom.
8. Zlikviduj gél v kontajneri na biologicky nebezpečný odpad pre gély.

Obrázok 2. Schéma znázorňujúca proces prípravy agarózového gélu, nanášania vzoriek DNA a elektroforézy.

1.4 Plasmid DNA isolation - Izolácia plazmidovej DNA

- 1. Zber buniek:** Centrifuguj bakteriálne bunky pri $5500 \times g$, 5 minút, pri izbovej teplote.
- 2. Resuspendácia:** Sedimentované bunky rozpusti v 250 μl roztoku A1 a prenes do prázdnej 2 ml mikrocentrifúgovej skúmavky. Po rozpustení nesmú byť viditeľné žiadne zhluky buniek. Baktérie úplne rozpusti vírením (vortexom) alebo opakovaným nasávaním a vypúšťaním pipetou, kým nezmiznú všetky hrudky.
- 3. Lýza:** Pridaj 250 μl roztoku A2 a dôkladne premiešaj jemným 4–6-násobným prevrátením skúmavky. Nevortexuj, aby nedošlo k rozštípeniu genómovej DNA a kontaminácii plazmidu. Pokračuj v prevracaní, kým roztok nezíska viskóznú a mierne čiru konzistenciu. Lýzu nechaj prebiehať maximálne 5 minút.
- 4. Neutralizácia:** Pridaj 300 μl roztoku A3 a jemne premiešaj prevracaním skúmavky (nevortexuj), kým sa modrá farba roztoku nezmení na čiru.
- 5. Odstránenie bunkových zvyškov:** Centrifuguj 10 minút pri $11\,000 \times g$ v stolovej mikrocentrifúge. Na dne skúmavky sa vytvorí biely pelet (vyzrážané proteíny a bunkové zvyšky).
- 6. Naviazanie DNA:** Pipetou prenes 700 μl supernatantu (bez peletu) do NucleoSpin kolónky a centrifuguj 1 min pri $11\,000 \times g$. Odstráň pretečený roztok.
- 7. Prvé prepláchnutie:** Pridaj 500 μl roztoku AW do kolónky a centrifuguj 1 min pri $11\,000 \times g$. Odstráň pretečený roztok.

8. **Druhé prepláchnutie:** Pridaj 600 µl roztoku A4 a centrifuguj 1 min pri 11 000 × g. Odstráň pretečený roztok.
9. **Odstránenie zvyškového roztoku:** Centrifuguj prázdnu kolónku 2 min pri 11 000 × g, aby sa odstránil všetok zvyškový pufor.
10. **Eluovanie DNA:** Umiestni kolónku do čistej 1,5 ml mikrocentrifúgovej skúmavky. Do stredu membrány pridaj 50 µl roztoku EB (10 mM Tris·Cl, pH 8,5) alebo sterilnej vody. Nechaj stáť 1 minútu a následne centrifuguj 1 min pri 11 000 × g.
11. **Meranie koncentrácie:** Zmeraj koncentráciu vyzolovanej plazmidovej DNA na Nanodrope.

Obrázok 3. Schéma znázorňujúca proces purifikácie plazmidovej DNA kolónkovým kitom.

1.5 Protein expression and purification of luciferase - Bakteriálna produkcia luciferázy

Samotná produkcia luciferázy v *E. coli* pozostáva z viacerých krokov a trvá približne 4–5 dní. Jednotlivé fázy prebiehajú paralelne s inými činnosťami počas celého týždňa.

Hlavné kroky produkcie luciferázy v *E. coli*:

1. Chemická transformácia baktérií plazmidovou DNA (*Deň 1: pondelok poobede*)
2. Príprava nočnej kultúry (*Deň 2: utorok poobede*)
3. Kultivácia baktérií (*Deň 3: streda celý deň*)
4. Purifikácia luciferázy (*Deň 4 a 5: štvrtok celý deň a piatok doobeda*)

Deň 1 – Transformácia kompetentných buniek

- Postup podľa samostatného protokolu (pozri vyššie).

Deň 2 – Predkultivácia (nočná kultúra)

- Inokuluj jednu kolóniu do 10 ml 2×YT média obsahujúceho 100 µg/ml ampicilínu.
- Inkubuj cez noc pri 37 °C za stáleho miešania.

Deň 3 – Expressia luciferázy

- Naried' nočnú kultúru do 50 ml čerstvého 2×YT média (100 µg/ml ampicilín) tak, aby $OD_{600} = 0.1$.
- Inkubuj pri 37 °C za stáleho miešania (180 rpm).
- Keď OD_{600} dosiahne približne 0.6-0.8 indukuj expresiu luciferázy pridaním 0,2 mM IPTG.
- Po indukcii zníž teplotu na 20 °C a inkubuj cez noc.

Deň 4 – Lýza buniek a purifikácia luciferázy

- Ráno centrifuguj bunky (5000 × g, 15 min, 4 °C) a pelet zamraz v tekutom dusíku alebo pokračuj v purifikácii (v tomto protokole sa pokračuje s vopred pripraveným peletom).
- Resuspenduj pelet v **pufri A** (50 mM fosfát sodný pH 7,5, 100 mM NaCl, 10 mM inidazol).
- Zlyzuj bunky sonikáciou v troch samostatných cykloch po 30 pulzov (duty cycle: 50, output control: 5).
- Scentrifuguj bunkový lyzát (17 500 × g, 40 min, 4 °C) a následne ho prefiltruj cez 1 µm filter na odstránenie agregátov.
- Nanes prefiltrovaný supernatant na 1 ml Ni-NTA kolónu ekvilibrovanú v **pufri A**.
- Nanes na Ni-NTA kolónu 10 ml **roztoku A**.
- Eluuj luciferázu pomocou 5 ml **pufra B** (50 mM fosfát sodný pH 7,5, 100 mM NaCl, 300 mM inidazol). Roztok, ktorý pretečie zachytávaj do 1.5 mL do skúmaviek.

- Zmeraj koncentráciu eluovanej luciferázy a podľa potreby skoncentruj na vhodný objem pre gélovú filtráciu.
- Na prečistenie použi HPLC (gélovú filtráciu) s kolónou *Superdex Increase 75 10/300 GL* a metódou určenou na luciferázu.
- Po prečistení zmeraj koncentráciu a over čistotu pomocou SDS-PAGE.
- Ak je proteín čistý, priprav alikvóty, zamraz ich v tekutom dusíku a uskladni pri $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ na ďalšie použitie.

Obrázok 4. Schéma znázorňujúca základné kroky procesu produkcie a purifikácie proteínu.

2. Presentations from the school of protein engineering

At the School of Protein Engineering, the following expert lectures were presented, focusing on modern techniques and applications in protein engineering and biotechnology.

2.1 Study of proteins at the Center for Interdisciplinary Biosciences TIP-UPJŠ

Professor E. Sedlák discussed innovative research at the Center for Interdisciplinary Biosciences TIP-UPJŠ, focusing on protein engineering and biochemistry activities carried out within the Center. He introduced how directed evolution is used to enhance protein properties through iterative cycles of mutation and selection. In his lecture, Professor Sedlák highlighted selected proteins studied in the laboratory, such as dehalogenases, staphylokinase, hKOR, and proteins designed for the development of genetically encoded photosensitizers. He also presented the educational and collaborative aspects of the center, inviting participants of the 2025 Summer School of Protein Engineering to engage with the diverse projects and advanced methodologies supported by academic partners.

ŠTÚDIUM PROTEÍNOV V CENTRE INTERDISCIPLINÁRNYCH BIOVIED TIP-UPJŠ

Erik Sedlák

Centrum interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ
Katedra Biochémie, Ústav chemických vied PF UPJŠ

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

AGENDA

- **Základné vlastnosti proteínov** (stabilita, rozpustnosť)
- **Inžinierstvo roztokov - vplyv prostredia** na vlastnosti proteínov a enzýmov - Hofmeisterov efekt, osmolytov a organických rozpúšťadiel
- **Proteínové inžinierstvo** – racionálny prístup
- **Význam evolučných techník** pre vývoj proteínov a enzýmov s novými/vylepšenými vlastnosťami.
- **Vedecké projekty v Centre Interdisciplinárnych Biovied TIP-UPJŠ**

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI PROTEÍNOV

Funkcie proteínov/enzýmov:

Enzymová katalýza
 Transport a skladovanie
 Koordinovaný pohyb
 Mechanická podpora
 Imunitná ochrana
 Tvorba a prenos nervových impulzov
 Kontrola rastu a diferenciácie

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI PROTEÍNŮV – KONFORMAČNÁ A KOLOIDÁLNA STABILITA

VPLYV PROSTREDIA NA VLASTNOSTI PROTEÍNŮV – pH, HYDRATÁCIA – INŽINIERSTVO ROZTOKOV

METÓDY VÝVOJA PROTEÍNOV

- ✓ Racionálny dizajn
- ✓ Evolučné metódy/displej technológie

Vývoj proteínov/enzýmov na špecifické účely s významom pre terapeutické, analytické, environmentálne a biotechnologické aplikácie:

- i) špecifická a vysokoafinitná väzba,
- ii) zvýšenie stability,
- iii) zlepšenie rozpustnosti,
- iv) modifikáciu špecifickosti, katalytickej účinnosti enzýmov,
- v) vývoj enzýmov pre špecifické rozpúšťadlá...

RACIONÁLNY DIZAJN – KLASICKÝ PRÍSTUP PROTEÍNOVÉHO INŽINIERSTVA

“What took us months and years to do, AlphaFold was able to do in a weekend.”

PROFESSOR JOHN JOHNSON
FOUNDER DIRECTOR FOR THE CENTRE FOR EXCELLENCE IN INNOVATION (CEI)

GROMOS force field:

$$V^{\text{bond}}(r, K_b, b_0) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} K_b |b_{ij}^0 - b_{ij}|^2$$

$$V^{\text{angle}}(r, K_\theta, \theta_0) = \sum_{i,j,k} \frac{1}{2} K_\theta |\cos(\theta_{ijk}) - \cos(\theta_0)|^2$$

$$V^{\text{tors}}(r, K_\tau, \xi_0) = \sum_{i,j,k} \frac{1}{2} K_\tau |\xi_{ijk} - \xi_0|^2$$

$$V^{\text{non}}(r, K_\phi, \Delta, m) = \sum_{i,j,k} K_\phi [1 + \cos(\delta_{ijk}) \cos(m, \varphi_{ijk})]$$

$$V^{12}(r, C_{12}, C_{12}) = \sum_{i,j} \left[\frac{C_{12}(i,j)}{r_{ij}^{12}} - \frac{C_{12}(i,j)}{r_{ij}^6} \right]$$

$$V^C(r, q) = \sum_{i,j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

$$V^R(r, q) = \sum_{i,j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \left(\frac{-1}{R_0} \frac{r_{ij}}{r_{ij}^2} \right)$$

$$V^R(r, q) = \sum_{i,j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \left(\frac{1}{R_0} \frac{r_{ij}}{r_{ij}^2} - 1 \right)$$

koválievské interakcie
nekoválievské interakcie

Van Gunsteren a kol. (2008) Angew. Chem. Int. Ed. 45, 4084

EVOLUČNÉ METÓDY – RIADENÁ EVOLÚCIA PROTEÍNOV

RESEARCH NEWS When blind is better: Protein design by evolution

Frances H. Arnold

*The road to wisdom?
Well, it's plain and simple to express:
Err and err and err again
but less and less and less.*

Počet všetkých náhodných mutácií 100 aminokyselín: 20^{100}
Počet všetkých atómov vo vesmíre: $\sim 10^{80}$

Metodológia:

- (i) Identifikácia vhodných enzýmov /proteínov pre evolúciu,
- (ii) Tvorba DNA-knižnice, ktorá by pokrývala relevantnú časť sekvenčného priestoru,
- (iii) Identifikácia selekčného kritéria, ktoré by viedlo k novej funkcii enzýmu/proteínu ako aj vhodnej metódy na selekciu optimálnych variantov,
- (iv) Re-diverzifikácia vyselektovaných génov DNA-knižnice,
- (v) Vytvorenie selekčného kritéria na dosiahnutie tzv. zrelosti enzýmu – čiže požadovanej úrovne katalytických/väzobných vlastností.

DISPLEJ/EVOLUČNÉ METÓDY

Sergeeva a kol. (2006) Adv. Drug Deliv. Reviews 58, 1622

RIBOZÓMOVÝ DISPLEJ – VÝVOJ NOVÝCH TYPOV PROTEÍNŮV

Lipovsek & Plückthun (2004) J Immunol Methods 290, 51

Wetzel a kol. (2008) JMB 376, 241

Aký to má význam?

Phag Chemistry Today

Martin-Killias (2011) Clin. Cancer Res. 17, 100

ÚSPEŠNÉ APLIKÁCIE DISPLEJ TECHNOLOGIÍ

Génová terapia

Špecifická interakcia - aktivácia fluorescencie

Produkcia stabilných proteínov

Kryštalizácia ťažko kryštalizovateľných proteínov

Proteín-proteín interakcia – afinitná chromatografia

RIBOZÓMOVÝ DISPLEJ – DETAILNÁ SCHÉMA

KVASINKOVÝ DISPLEJ

ÚSPEŠNÁ DOMÁCA APLIKÁCIA

Protein-protein interakcia – afinitná chromatografia

Elúcia MBP fúzaných proteínov:
 1 - MBP-GFP, 2 - MBP-GFP v prítomnosti 3C proteázy,
 3 - eluovaný GFP, 4 - MBP-FLD, 5 - MBP-FLD v prítomnosti 3C proteázy, 6 - eluovaný FLD, 7 - štandard.

Nevýhody matrix na báze amyložy:

- degradácia matrixu,
- prítomnosť kontaminantov,
- zdĺhavý proces.

Parametre	MBPTrap HP	Náš model
Ligand	Amyloža	DARPin off7
Afinita	$K_D \sim 3.5 \mu M$ (Miles, 1983)	$K_D \sim 4.4 nM$ (Buzax, 2004)
Počet zrkozor	2	1
Väzobná kapacita	3 mg/ml (MBP)	~ 5 mg/ml (MBP)
Regenerácia	3 až 5-krát	Minimálne 10x
Cena	15 ml - 192 EUR (amyložový matrix, NEB)	?

Nemergut, ..., Plückerh, *Sedlák (2021) *Int. J. Biol. Macromol.* 187, 105

RIEŠENÉ PROJEKTY V NAŠEJ SKUPINE – ZVÝŠENIE ROZPUSTNOSTI MEMBRÁNOVÝCH PROTEÍNOV - GPCR

Nobelova cena za chémiu za rok 2012
 Robert J. Lefkowitz & Brian K. Kobilka

...Primárny cieľ pôsobenia liekov (~40% liekov pôsobí sprostredkované cez GPCR; $\approx 10^{10}$ €/rok)
 ...>800 GPCR; 271 štruktúr 53 rôznych receptorov - z toho iba 12 receptorov v aktívnom stave

Štruktúrne vlastnosti sfubných kandidátov

Niektoré z problémov GPCR:

- Nízka úroveň expície,
- Toxicita pre bunky nútené exprimovať receptory,
- Problémy so stabilitou a homogenitou vo forme rozpustenej v detergentoch,
- Tvorba agregátov,
- „Neschopnosť“ opätovného zbalenia solubilizovaných agregátov *in vitro*,
- Ťažkosti s purifikáciou a kryštalizáciou.

Zhrnutie projektu „vo vode rozpustný GPCR“

RIEŠENÉ PROJEKTY V NAŠEJ SKUPINE - ALTERNATÍVNY DIZAJN – GENETICKY KÓDOVANÝCH FOTOSENZIBILIZÁTOROV

RIEŠENÉ PROJEKTY V NAŠEJ SKUPINE – HALOALKÁNOVÉ DEHALOGENÁZY

RIEŠENÉ PROJEKTY V NAŠEJ SKUPINE - VÝVOJ TROMBOLYTIK NA BÁZE STAFYLOKINÁZY

- Náhla cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu – najčastejšie príčiny úmrtia v Európe
- Uvoľnenie aterosklerotického platu a vznik trombu
- Trombolytikum (fibrinolytikum) – látky na rozpustenie krvnej zrazeniny pri akútnych cerebrovaskulárnych ochoreniach a ischemických choroby srdca a ciev

TROMBOLYTIKÁ
- klinicky schválené

- tPA – ľudský
- Urokináza – ľudský
- Streptokináza – bakteriálny
- Altapláza – rekombinantný

Nevýhody súčasných trombolytík

- Neselektívne pre trombus – deplécia fibrínu, zvýšené riziko krvácania (streptokináza, urokináza)
- Alergické reakcie, anafylaktický šok (streptokináza)
- Drahá výroba (tPA, urokináza)
- Nízka účinnosť, rýchly polčas rozpad – opätovné vytvorenie zrazeniny (urokináza)
- Potreba vyvíjať nové trombolytiká

VÝHODY SAK

- V ľudskej plazme vysoko selektívny pre fibrín – nespôsobuje systematickú aktiváciu plazminogénu, nezvyšuje riziko krvácania
- Nízke výrobné náklady

NEVÝHODY SAK

- Imunogén
- Krátky polčas rozpadu (6.5 minút)
- Nízka afinita k plazmínu

Mgr. Mária Tomková, PhD.

RIEŠENÉ PROJEKTY V NAŠEJ SKUPINE – ŠTÚDIUM VLASTNOSTÍ PAVÚČIEHO PROTEÍNU

Properties

Dragline silk
European garden spider
Araneus diadematus

- high strength
- elasticity
- biodegradable
- biocompatible
- present low level of inflammatory response
- noncytotoxic

Structure

Recombinant Protein

design of typical repetitive motifs based on sequences from natural spider silk proteins, optimized for bacterial production

purification

Consensus sequence: the C-module

ADF4(C16)

Morphologies

Diagram of silk secretion and fiber self-assembly.

Graphs showing mechanical properties and seed germination rates.

Micrographs of silk fibers at different pH levels (3.0, 5.0, 7.5).

Images of silk-based products: a yellow dress, a shoe, and a bottle of silk-based material.

RNDr. Veronika Hovanová, PhD.

Ďakujem za pozornosť

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

LETNÁ ŠKOLA
PROTEÍNOVÉHO
INŽINIERSTVA

1. - 5. SEPTEMBER 2025

Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]

GRAD ROZPOVEDNEJ ÚVÁŽY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE REALIZACIU
A ZNALOSTNÚ EKONOMIKU

VAV
VÝSKUMNÁ
AGENTÚRA

VÝSKUMNÁ
AGENTÚRA

2.2 Heterologous protein expression and purification

The lecture presented by Dr. M. Nemergut explained the principles and workflow of recombinant protein production using *E. coli* as the host system. It covered transformation with plasmid DNA, induction of protein expression (using IPTG), and purification through Ni-NTA affinity chromatography and size exclusion chromatography. Analytical methods like SDS-PAGE were also discussed to verify protein purity and molecular weight.

LETNÁ ŠKOLA
PROTEÍNOVÉHO
INŽINIERSTVA

1. - 5. SEPTEMBER 2025

HETEROLOGICKÁ EXPRESIA PROTEÍNOV

RNDr. Michal Nemergut, PhD.

PLÁN [OBNOVY]

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA

ČO JE TO PROTEÍN?

Proteín nie je len prášok, ktorý berú kulturisti!

ŠTYRI ZÁKLADNÉ TYPY BIOLOGICKÝCH MOLEKÚL

NUKLEOVÉ KYSELINY
(DNA a RNA)

PROTEÍNY
(bielkoviny)

LIPIDY
(tuky)

SACHARIDY
(cukry)

Proteíny sú jedným zo štyroch základných typov biologických molekúl potrebných pre náš život.

PROTEÍN JE ZLOŽENÝ Z AMINOKYSELÍN

Proteíny sa skladajú z 20 aminokyselín, ktoré sa môžu „nekonečným“ množstvom spôsobov spájať do dlhých reťazcov.

AROMATICKÉ AMINOKYSELINY ABSORBÚJÚ UV SVETLO

Absorbancia tryptofánu pri 280 nm sa využíva na meranie koncentrácie študovaného proteínu.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

4/20

ŠTRUKTÚRA PROTEÍNU

PRIMÁRNA ŠTRUKTÚRA

GLSAAQRQVIAATWKDIAGADNGAGVGGKCLIKFLSAHPQMAAVFGFSGASDPGVAALGAKVLAQIGVAVSHLG
DEGKMVAQMKAVGVRHKGYGNKHIIKAQYFEPLGASLLSAMEHRIGGKMNAAAKDAWAAAYADISGALISGLQS

SEKUNDÁRNA ŠTRUKTÚRA

TERCIÁRNA ŠTRUKTÚRA

KVARTÉRNA ŠTRUKTÚRA

Reťazec aminokyselín sa stáča a skladá do jedinej 3D štruktúry, ktorá dáva proteínu jeho biologickú funkciu.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

5/20

BIOLOGICKÁ FUNKCIA PROTEÍNOV

LAKTÁZA
(štiepenie laktózy)

HEMOGLOBÍN
(transport kyslíka)

PROTILÁTKA
(imunitný systém)

Proteíny plnia v našom tele mnoho dôležitých funkcií.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

6/20

BAKTERIÁLNA PRODUKCIA PROTEÍNOV

Najbežnejšia metóda na „výrobu“ proteínu, ktorý chceme študovať.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

7/20

TRANSFORMÁCIA *E. COLI*

Úspešná transformácia sa prejaví ako nárast kolónií na Petriho miske.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

8/20

EXPRESIA PROTEÍNU

➤ Médium (LB, TB, 2xYT)

- Tryptón (amk)
- Kvasinkový extrakt (org. zlúčeniny)
- NaCl, vitamíny

➤ Indukcia expresie proteínu

- IPTG (analog laktózy)
- $OD_{600} = 0.6-0.8$

➤ Podmienky

- 37°C, 1-2 dni, stále miešanie

kultivácia *E. coli*

izopropyl- β -D-tiogalaktopyranozid

V indukčnom systéme založenom na lac operóne (napr. pET systémy v *E. coli*) je na produkciu rekombinantného proteínu potrebná indukcia prostredníctvom IPTG.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

9/20

INDUKCIA EXPRESIE PROSTREDNÍCTVOM IPTG

IPTG sa viaže na LacI represor, čím mení jeho konformáciu a znemožňuje mu viazať sa na lac operátor. Uvoľnený lac operátor pri T7 promótoře umožní T7 RNA polymeráze transkribovať cieľový gén.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

10/20

LÝZA BUNIEK

Po lýze buniek sa prostredníctvom centrifugácie odstraňuje nerozpustná frakcia. (bunkové steny, membrány, nerozpustné proteínové agregáty atď.)

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

11/20

PURIFIKÁCIA PROTEÍNU

1. Afinitná chromatografia (IMAC)

- Separácia študovaného proteínu od ostatných bunkových proteínov
- Proteín musí obsahovať kotvu, napr. His-tag
- Matrica obsahuje chelatačný ligand
 - $Ni^{2+} > Co^{2+} > Zn^{2+} > Cu^{2+}$
- Elúcia proteínu cez imidazol

Histidín

Imidazol

Metalo-chelátová afinitná chromatografia

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

12/20

PURIFIKÁCIA PROTEÍNU V PRAXI

bunkový pelet

lýza buniek

Ni-NTA

separácia GFP

vyizolovaný GFP

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

13/20

PURIFIKÁCIA PROTEÍNU

2. Gélová filtrácia (SEC)

- Dodatočné prečistenie proteínu na základe veľkosti proteínu
- Oddelenie monomérov, dimérov...

Size Exclusion Chromatography (SEC)

SDS-PAGE ANALÝZA

SDS-PAGE analýza slúži na overenie kvality/čistoty vyizolovaného proteínu.

DIALÝZA A BIOFYZIKÁLNA CHARAKTERIZÁCIA

Dialýza

Stanovenie koncentrácie

Biofyzikálna charakterizácia

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

16/20

LUCIFERÁZA

Bioluminescent beach

Bioluminescent organisms

Bioluminescence is the emission of visible light through a chemical reaction by living organisms.

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

17/20

LUCIFERÁZA

(Oxidation of the **luciferin** substrate in the presence of the enzyme **luciferase**.)

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

18/20

PROTEÍNOVÉ INŽINIERSTVO

Mutagenézou niektorých zvyškov sa dajú meniť vlastnosti proteínu.

Mechanizmus reakcie

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

19/20

Ďakujem za pozornosť!

Letná škola proteínového inžinierstva 2025

20/20

2.3 Molecular cloning

Dr. Ľ. Ambro presented the molecular cloning process, from gene design and PCR amplification to vector insertion, *E. coli* transformation, and construct verification (via colony PCR, restriction digestion, and sequencing). The lecture also introduced site-directed mutagenesis as a tool to study and improve enzyme activity, stability, and specificity—fundamental skills for modern protein engineering.

LETNÁ ŠKOLA PROTEÍNOVÉHO INŽINIERSTVA 2025

Molekulárne klonovanie

Ľuboš AMBRO

2025-09-01

Cesta od DNA k proteínu a experimentálnym dátam

ZÍSKAVAME VZORKY

PREPARATÍVNA FÁZA

1. Dizajn a príprava DNA *in vitro*
2. Selekcia a verifikácia pripravenej DNA
3. Produkcia proteínu
4. Izolácia a purifikácia proteínu

ZÍSKAVAME DÁTA

ANALYTICKÁ FÁZA

- Biochemické metódy
- Biofyzikálne metódy
- Metódy štruktúrnej biológie
- Bioinformatika

MOLEKULÁRNE KLONOVANIE

CIEL = ZÍSKANIE REKOMBINANTNEJ DNA

Kľúčové míľniky v histórii molekulárnej biológie

- DNA ako materiálna podstata dedičnosti (1944)
- Štruktúra DNA (1953) a genetický kód (60. roky 20. storočia)
- Restričné endonukleázy (60. roky 20. storočia) a DNA ligázy (1967)
- Prvé umelo upravené rekombinantné bakteriálne plazmidy (1973)
- Sekvenovanie DNA (1977) a Polymerázová reťazová reakcia (1983)

Prvé vyprodukované ľudské rekombinantné proteíny boli somatostatín (1977) a inzulín (1978)

Molekulárne klonovanie

Konštrukcia rekombinantného plazmidu

1 Štiepenie DNA

2 Ligácia

3 Transformácia baktérií

Selekcia a verifikácia plazmidovej DNA

4 Inokulácia média vybranými klonmi baktérií

Miska s kolóniami *E. coli*

5 Purifikácia plazmidov

6 Sekvenovanie DNA

Ako získame požadovaný gén?

- Syntéza génu (bežne komerčne dostupné) alebo namnoženie génu pomocou PCR vzoriek izolovanej genomickej DNA alebo cDNA
- Sekvencia génu musí byť známa

Polymerázová reťazová reakcia (PCR)

Elektroforéza DNA

Plazmidové vektory

- Sú odvodené s prirodzených plazmidov *E. coli*
- Obsahujú viaceré kľúčové elementy pre:
 - ✓ Replikáciu plazmidu v baktériách
 - ✓ Vloženie požadovaného génu
 - ✓ Expresiu vloženého génu
- Kompletná sekvencia a anotácia vektorov je známa

Ako vkladáme požadovaný gén?

- Najčastejšie sa využíva štiepenie restriktívnymi endonukleázami a ligácia
- Spravidla sa využíva tzv. **duálne štiepenie** dvomi odlišnými enzýmami
- Existujú alternatívne metódy s využitím exonukleáz a ligáz alebo systému rekombinácie

Laboratórne kmene *E. coli*

Kmene *E. coli* využívané v molekulárnej biológii sú derivátom nepatogénneho izolátu K-12 (1922)

Výhody využitia *E. coli* sú **jednoduchá a lacná kultivácia**

Klonovacie (DH5, XL-1 Blue) – genotyp upravený pre produkciu DNA

Delécia neesenciálnych nukleáz a topozomeráz

Produkčné (BL21) – genotyp upravený pre produkciu proteínov

Delécia neesenciálnych proteáz, inzercia génu T7 RNA polymerázy

Zložky média:

- 1 Naliať časť objemu vody (70 - 80 %)
- 2 Pridať zložky média a rozpustiť
- 3 Doplniť do finálneho objemu

- 4 Autoklávanie

- 5 Pridanie antibiotík po ochladiení média na ~60°C

- 6 Naliatie média do misiek

Transformácia baktérií *E. coli*

ÚČEL: vnesenie rekombinantnej DNA do baktérií pre jej ďalšie **namnoženie**/ pre **produkciu cieľového proteínu** baktériách

POSTUP: príprava kompetentných buniek (opracovanie baktérií ľadovým CaCl_2) → transformácia

Misky s LB médiom obsahujúce antibiotikum

Analýza rekombinantov

ÚČEL: overenie, či v plazmide je vložený požadovaný gén, overenie sekvencie génu.

POSTUP:

1. PCR z kolónií → elektroforéza DNA alebo izolácia plazmidov → štiepenie restriktívnymi endonukleázami → elektroforéza DNA
2. Sekvenovanie pozitívnych konštruktov (komerčné Sangerovo sekvenovanie)

Consensus Identity	1	10	20	30	40	50	60																																																		
1. SAK 10.4	M	S	S	F	D	K	G	K	Y	K	K	G	D	D	A	S	Y	F	E	P	T	G	P	Y	L	M	N	N	T	G	M	D	G	K	R	N	L	L	S	P	R	Y	V	F	P	I	I	K	P	G	T	T	L	T	K	K	I
2. SAK 10.36	M	S	S	F	D	K	G	K	Y	K	K	G	D	D	A	S	Y	F	E	P	T	G	P	Y	L	M	N	N	T	G	M	D	G	K	R	N	L	L	S	P	R	Y	V	F	P	I	I	K	P	G	T	T	L	T	K	K	I
3. SAK 11.9	M	S	S	F	D	K	G	K	Y	K	K	G	D	D	A	S	Y	F	E	P	T	G	P	Y	L	M	N	N	T	G	M	D	G	K	R	N	L	L	S	P	R	Y	V	F	P	I	I	K	P	G	T	T	L	T	K	K	I
4. SAK 11.27	M	S	S	F	D	K	G	K	Y	K	K	G	D	D	A	S	Y	F	E	P	T	G	P	Y	L	M	N	N	T	G	M	D	G	K	R	N	L	L	S	P	R	Y	V	F	P	I	I	K	P	E	T	T	L	T	K	K	I
5. SAK 11.34	M	S	S	F	D	K	G	K	Y	K	K	G	D	D	A	S	Y	F	E	P	T	G	P	Y	L	M	N	N	T	G	M	D	G	K	R	N	L	L	S	P	R	Y	V	F	P	I	I	K	P	G	T	T	L	T	K	K	I
6. SAK 11.47	M	S	S	F	D	K	G	K	Y	K	K	G	D	D	A	S	Y	F	E	P	T	G	P	Y	L	M	N	N	T	G	M	D	G	K	R	N	L	L	S	P	R	Y	V	F	P	I	I	K	P	G	T	T	L	T	K	K	I

Izolácia plazmidovej DNA

PRINCÍP izolácia pomocou afinitnej alebo iónomeničovej chromatografie na centrifugačných kolónkach

POSTUP:

Izolácia plazmidovej DNA

Mutagenéza v proteínovom inžinierstve

ÚČEL:

- Štúdium funkcie proteínov – mutácia konkrétnej aminokyseliny → zisťujeme jej úlohu v katalýze, stabilite alebo interakciách
- Zlepšovanie vlastností proteínov – vyššia aktivita, stabilita
- Vytváranie nových funkcií – zmena substrátvej špecificity enzýmov

PODSTATA: vytvorenie bodovej mutácie v sekvencii študovaného génu = zámena aminokyseliny na vlastnosť proteínu

VÝSLEDOK:

- Proteín bude stabilnejší / zvýši sa jeho enzýmová aktivita / zmení sa substrátová špecificita
- Proteín stratí biochemickú aktivitu / afinitu k ligandu
- Proteín sa stane nestabilný alebo neprodukovateľný

Cielená mutagenéza

Modelový proteín – serínová proteáza subtilizín

Serín 221 za Cysteín: zmena katalytického mechanizmu (serínová → cysteínová proteáza)

Metionín 222 za Alanín: zvýšená odolnosť proti oxidácii

Asparagín 218 za Serín a Glycín 166 za Aspartát / Asparagín: vyššia stabilita

Kombinované mutácie priemyselnej varianty vyššou aktivitou a stabilitou

Tvorba mutácií v DNA

3: Štiepenie pôvodnej DNA

Štiepenie templátovej - metylovanvej DNA enzýmom *Dpn I*

4: Transformácia baktérií

Transformácia získaných plazmidov do kmeňa XL1-Blue, baktérie opravia prerušenú DNA svojou enzýmovou výbavou

Selekcia a verifikácia plazmidovej DNA

Inokulácia média vybranými klonmi baktérií

Purifikácia plazmidov

Sekvenovanie DNA

Ďakujem za pozornosť :)

2.4 Students' presentations

At the beginning of the summer school, students were divided into two groups. Each group was assigned the task to prepare a final presentation summarizing what they had learned throughout the program. The choice of topic and presentation format was left on them, allowing for creativity and individual input. Every student contributed by preparing and presenting several slides, ensuring active participation from all members in the final presentation. Both presentations are attached.

Presentation of 1st group

PLÁN [OBNOVY]
Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

VAVA VÝSKUMNÁ
A INOVÁČNÁ
AUTORITA

LETNÁ ŠKOLA PROTEÍNOVÉHO INŽINIERSTVA

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

Bc. Bianka Eperješiová
Bc. Soňa Kličová
Bc. Sarah Kohútová
Bc. Tamara Vargová
Barbora Ulmannová

CIEĽ WORKSHOPU

- Oboznámiť sa s krokmi vedúcimi k tvorbe proteínov od štiepenia a izolácie plazmidovej DNA, až po samotnú expresiu proteínu (luciferázy)
- Nadobudnúť nové zručnosti v laboratóriách, ako aj prisvojenie si operovanie s technikou a prístrojmi

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

TRANSFORMÁCIA

VNESENIE REKOMBINANTNEJ
DNA DO BAKTÉRIÍ PRE ĎALŠIE
NAMNOŽENIE RESP.
PRODUKCIU CIEĽOVÉHO
PROTEÍNU V BAKTÉRIÁCH

- RASTÚ LEN BUNKY, KTORÉ PRIJALI PLAZMID
- ZÁKLADNÁ TECHNIKA GÉNOVÉHO INŽINIERSTVA

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

CHEMICAL TRANSFORMATION

Obr. 1: Schéma transformácie

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

POSTUP PRÁCE

- ROZMRAZENIE BUNIEK *E. COLI* NA LADE
- prídanie plazmidu kódujúceho luciferázu
- inkubácia na ľade (30min.), prenesenie do termobloku a následné schladenie na ľade
- PRIDANIE SOC MÉDIA A INKUBÁCIA
- prenesenie buniek na pripravenú Petriho misku a inkubácia počas noci

VÝSLEDKY

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

Obr. 5

ŠTIEPENIE PLAZMIDOVEJ DNA

- „rozstrihnutie DNA molekuly na konkrétnych miestach
 - spostredkované **endonukleázami**- vznik lepivých a tupých koncov
- príprava reakčnej zmesi (voda, buffer, enzýmy, plazmidy):

Obr.
6

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

PRÍPRAVA AGARÓZOVÉHO GÉLU

- Potrebný pre ďalší krok- **ELEKTROFORÉZU**
- TAE buffer (pridaním 50x TAE do vody)
- Agaróza na prípravu 1,5% gélu-zmiešaj
- Roztok zahrievame 2 minúty a mierne ochladíme
- Do formy na elektrolyzu pridaj 5 μ l **etídiumbromidu** (fluorescencia pod UV)
- Nalej agarózový gél, vlož hrebeň požadovanej veľkosti a nechaj stuhnúť

Obr. 7

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

ELEKTROFORÉZA DNA NA AGARÓZOVOM GÉLI

Postup

1. PRÍPRAVA GÉLU
2. NANÁŠANIE VZORIEK
3. SEPARÁCIA
4. VIZUALIZÁCIA POD UV
5. VYHODNOTENIE (POROVNANIE S MARKEROM)

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE SEPARÁCIU

1. Veľkosť fragmentov
2. Koncentrácia gélu
3. Použitý pufo
4. Intenzita dĺžka pôsobenia

Obr. 8: Gély na elektroforézu

Obr. 9: Schéma princípu elektroforézy

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

VYHODNOTENIE ELEKTROFORÉZY

MOŽNÉ VYSVETLENIA, PREČO
VÝSLEDOK VYŠIEL ROZDIELNE:

1. Nerovnomerné nanášanie vzorky do jamky
2. Prliš veľa alebo málo DNA
3. Kvalita DNA
4. Chyba v géli alebo pufri

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

Obr.č 10: Zobrazenie DNA pomocou UV
1.skupina

Obr.č 11: Zobrazenie DNA pomocou UV
2.skupina

IZOLÁCIA PLAZMIDOVEJ DNA

- oddelenie plazmidovej DNA od chromozómovej DNA

KROKY

- nočná kultúra a zber buniek
- resuspendácia – bunky rozpustiť v roztoku
- lýza – štiepené RNázou

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

Obr. 12: Kolónie transformovaných baktérií

Obr. 13: Príprava nočných kultúr

IZOLÁCIA PLAZMIDOVEJ DNA

- neutralizácia – zmena sfarbenia roztoku z modrej na číru
- centrifugácia - plazmid v supernatante
- naviazanie DNA na maticu kolónky
- preplach kolónky
- vytesnenie DNA z kolónky – pridanie elučného roztoku
- Kontrola kvality – meranie koncentrácie

Obr. 14: Zneutralizovaný roztok

Obr. 15: Schéma izolácie

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

PURIFIKÁCIA LUCIFERAZY

LÝZA BUNIEK A ELÚCIA

- Príprava kolónky
 - Resin
 - Voda
 - Pufo A
- Zamrazenie peletu
- Resuspendácia peletu (pufo A) + sonikácia
- Centrifugácia + filtrovanie od agregátov
- Práca s peletom a supernatantom
- Elúcia luciferázy (pufo B)

Obr. 16: Pred sonikáciou (rozbitím)

Obr. 17: Po sonikácii

Obr. 18

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

PURIFIKÁCIA LUCIFERAZY

Práca s peletom a supernatantom

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

SEPARÁCIA PROTEÍNOV

SDS-
PAGE

- Denatúracia vzoriek + farbivo
- Zostavenie aparatúry
- Použitie vhodného pufru
- Vloženie vzoriek
- Spustenie procesu

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 26

Obr. 27

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

VÝSLEDKY

SDS-
PAGE

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

Obr.č. 28

NÁŠ TÍM

Bc. Soňa Kličová
Bc. Sarah Kohútová
Bc. Tamara Vargová
(*futureBc.*)Barbora Ulmannová
Bc. Bianka Eperješiová

Košice, Jesenná 5, 5.9.2025

Katarína, Katarína, Sofia, Lucia, Marek

Chemická transformácia baktérií :

- Zavedenie plazmidu kódujúceho luciferázu
- heat shock (42 °C, 45 s)

✔ rast na médiu

KULTIVÁCIA A MÉDIÁ:

- dest. voda
- soli
- kvasinkový extrakt
- peptón
- agar
- antibiotiká (60°C)

- rozpustíme
- autoklavujeme

následná práca musí byť ASEPTICKÁ!

Kultivácia:

- v tekutých médiách/tuhých platniach
- kultivačné média
- OD(600nm) = 0,6-0,8 (indukcia)
- AUTOKLÁV

Produkčné E.coli (BL 21) - upravený genotyp pre produkciu proteínov

Izolácia plazmidovej DNA

- zber buniek
- resuspendácia
- lýza
- odstránenie bunkových zvyškov
- naviazanie DNA
- prepláchnutie
- eluovanie DNA
- finálne meranie

Štiepenie plazmidovej DNA

- vektor na klonovanie génov
 - reštrikčné enzýmy
 - ligácia po štiepení
 - vhodné podmienky
- ✓ 37 °C
- praktické využitie v biotechnológií

Elektroforéza DNA na agarózovom géli

- pórovitá matrica spomaľuje väčšie fragmenty
- DNA má záporný náboj
- finálna vizualizácia EtBr
- rozlišovacia schopnosť gélu na základe koncentrácie agarózy

- DNA marker (ladder)
- plazmidová DNA
- overenie klonovania génu
- jednotný pás úspech

Lýza buniek

Ciel': oddeliť proteín z bakteriálnej bunky

- centrifugácia
- resuspenzia peletu
- sonikácia
- centrifugácia
- filtrácia

Purifikácia luciferázy

- afinitná chromatografia
 - kolóna - rezín, pufre
 - pufor A- stabilizácia pH, optimalizácia iónovej sily
 - premývací pufor
 - elučný pufor

Ďalšie spracovanie (purifikácia): HPLC

signál = absorbanca (280nm)

TRYPTOPHAN

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Ďalšie spracovanie (purifikácia): SDS-PAGE

= dodexylsulfátsodný - polyacrylamid gélová elektroforéza

Ďakujeme za pozornosť